

RUSTAM ABDULLAYEV IJODIDA SHOIRA ZULFIYAXONIM TIMSOLI

Hasanova Mushtariy Abdulla qizi

O‘zbekiston davlat konservatoriyasi “San’atshunoslik” bo‘limi 4-bosqich talabasi

Annotasiya: Ushbu maqolada Rustam Abdullayevning kamer-vokal turkumlaridagi obrazli tarkibning chuqurligi, she'riy fikrlanishi va uni amalga oshirishda musiqiy vositalarining aniq muvofiqligi, yorqin vokal ohanggi va cholg'u hamrohligida rivojlanishi ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: kompozitor, shoira Zulfiyaxonim, kamer-vokal turkumi, she'riy matn.

O‘zbek she'riyati taraqqiyotiga ulkan hissa qo‘shgan shoir va shoirlar orasida Zulfiyaxonim ijodi alohida ajralib turadi. Go‘zal qalb sohibasi, sadoqat kuychisi deya nom olgan shoira Zulfiyaxonimning she'riy olami lirikasining bosh mavzusini sevgi-muhabbat tashkil etadi, desak mubolag'a bo‘lmaydi. Darhaqiqat, shoira qo‘liga qalam olgan chog‘idan boshlab umrining so‘nggiga qadar shu pok tuyg‘uni ulug‘ladi, sadoqat, vafo, or-nomus, hayo, iffat, qo‘yingki, butun odamiylikni ishq torlarida kuyladi.

Bunday mavzulardagi she'rlar kompozitor e'tiborini o'ziga qaratishi shubhasizdir. Rustam Abdullayev ham o'zbek shoirasi Zulfiyaxonimning Hamid Olimjonga bag'ishlab yozgan she'rlar saylanmasi asosida “Hijron” nomli kamer-vokal turkumini 1975-yilda yaratgan. Turkum ovoz va fortepiano uchun yozilgan bo‘lib, kompozitor bu turkumda musiqiy va she'riy tuzilmalarni birlashtira olgan. Ushbu turkumda sadoqat va vafo, sevgi va hijron mavzulari ochib berilgan. Turkumdagi shoira Zulfiyaning she'rlari, Rustam Abdullayev musiqasi bilan hamohang, bir-birini to‘ldirib turganiga guvoh bo‘lishimiz mumkin. Kompozitor turli xil musiqiy ifodaviy vositalardan foydalangan xolda shoira Zulfiyaxonimning ichki emotsional kechinmalarini juda ham yorqin tarzda ochib bera olgan

“Hijron” kamer-vokal turkumi fortepiano va ovoz uchun yozilgan bo‘lib, kirish, olti qism va xotimadan iborat. Turkumda yangilanish fasli bo‘lmish bahorning qaytishini kutayotgan qahramonning obrazi tonalliklar, faktura va dinamik belgilar orqali musiqada o‘z aksini topadi. Butun bir asarning barcha qismlari har xil minor tonalliklarda ifodalanganligi lirik mavzu xarakterini musiqiy isbotidir. Turkumning har bir qismi o‘zgacha va bir-biridan farq qiladi. Masalan, birinchi qismida ikkita obraz taqqoslanadi – baxtli sevgi va ajralishdir. Qism yakuniga qadar mavzu yuqori fojiaga yetib boradi, umidsizlikka to‘la hayqiriqlar, deyarli qichqiriq eshitiladi. Ikkinchi qismda esa ruhan sinish mazusi mavjud; uchinchi qismda esa-ijodiy hayotiga bo‘lgan muhabbat mavzulari aks etadi.

Vokal qismi o‘ziga xos va milliyliги bilan ajralib turadi. She'riy tarkibni to‘liq ochib berishga intilib, kompozitor deklamatsiyadan foydalangan holda, yorqin vokal partiyasini taqdim etganini ko‘rishimiz mumkin. Ekspozitsiyada dramatik rehitativ-deklamatsiya uslubi ustunlik qiladi, reprizda esa qo‘shiq intonatsiyalari paydo bo‘ladi.

Akkomponiment ovoz esa o‘zining rang-barangligi bilan ajralib turadi. Kompozitor ushbu kamer-vokal turkumini mumtoz garmoniya qonuniyatlariga bo‘ysungan holda rivojlantirgan. Bunday garmonik tildan foydalanish shoiraning ichku dunyosini, undagi ichki kechinmalarini ochib berishga yordam bergan. Turkumdagi har bir qism mavzuiy tamoil ila birlashtirilgan, ya’ni tanlangan yagona mavzu g‘oyasi barcha qismlarida, o‘ziga xos tarzda talqin qilinadi. Masalan ushbu kamer-vokal turkumi sakkiz taktli davriya shaklidagi kirish qismi bilan boshlanadi. Shakl jihatdan kichik, ammo ifoda vositalardan mohirona tarzda foydalanganligi sababli o‘ziga xoslikni saqlab qolgan. Birinchi qism esa mavzu jihatdan sokin, osoyishta, xuddi kirish qismdagi o‘lchov o‘zgarishlari va melodeklamatsiyalar asosida rivoltantirlgan.. Ya’ni bu yerda biz akkomponimentning ovozga taqlidini ko‘rishimiz mumkin. Ushbu qismning o‘ziga xosligi butun qism davomida melodeklamatsiyalarning kelishini va vokal partiyasi esa ovozlar yo‘lidagi yashirin polifonik xarakter aralash fakturani hosil qilishini ko‘rishimiz mumkin. Ikkinchi qism-kirish va birinchi qismning musiqiy mavzusiga o‘xshash bo‘lishiga qaramay, musiqiy

mavzu ancha tezlashadi. Uchinchi qismning musiqiy mavzusi akkordli faktura va polifonik unsurlar orqali ancha rivojlantirilgan. Keyinchalik esa akkordli fakturani yoyilgan holdagi kuychan mavzu kirib keladi. Bu qismning o‘ziga xosligi deb dinamik belgilardan mohirona tarzda foydalanib qismning tembr bo‘yoqlarini yorqin tarzda ko‘rsatib berganligini misol qilishimiz mumkin. To‘rtinchi qismga kelib musiqiy mavzuning tempi yana sekinlasha boshlaydi. Kompozitor bu qismda ham akkordli faktura va polifonik unsurlardan foydalanadi. O‘lchovlar ham vaqt davomida o‘zgarishni boshlaydi. Vokal partiyasi o‘ziga xos, chunki qism boshlanishi bilan ovoz faqatgina akkomponiment vazifasini bajarib turadi. Ya’ni melodeklamatsiya ko‘rinishida keladi. Beshinchi qism oldingi qismdan rivojlangan holda keladi. Endi yana ovozga fortepiano akkomponiment holda keladi. Buni bir xil akkordlarning davomiy ushlab turilishidan ko‘rishimiz mumkin. Oltinchi qismga kelib mavzu yana sokinlashadi. Kompozitor bu qismda akkordik faktura va polifonik unsurlar, organ punktlaridan foydalangan holda yorqin mavzuni ko‘rsatib beradi. Bu qism qolgan qismlarga qaraganda ancha katta va juda yorqin mavzulidir. Shaki jihatdan bu qism ikki qisimli bo‘lib, birinchi qism oktava juftlanishdagi triollardan tashkil topgan mavzuga urg‘u berilgan bo‘lsa, ikkinchi mavzuda esa buning teskarisi, ya’ni, melodik aylanmali harakatlardan tashkil topgan kuychang mavzu kirib keladi. Bunday qarama-qarshilik qismga o‘zgacha bir o‘ziga xos avjga olib keladi. Qism dinamikasi juda ham boy, tovushlar, ketma-ket keladigan past va baland tovushlar juda ham yorqin tarzda tasvirlab berilgan. Xotima mavzusi ham osoyishta, xuddi 6-qismning musiqiy mavzusiga o‘xshaydi. Ushbu qism juda ham kichik ya’ni davriya shaklida yozilgan bo‘lib, ikkita jumladan iborat. Kompozitor bu qismda gomofon-garmonik faktura va oktavali organ punktidan foydalangan, ya’ni kompozitor akkomponiment ovozda tonika akkordiga kiruvchi tovushni organ punktda butun davriya bo‘yicha ushlab turgan. Vokal partiyasida ham xuddi shunday holat, tovushlarni sekunda oralig‘ida harakatlantirib so‘ng bunda tonika akkordiga kiruvchi tovushni organ punktida ushlab turgan.

Xulosa qilib aytganda, Rutam Abdullayevni nafaqat Zulfiyaning yuksak va sof she'riyati, bundan tashqari shoiraning sadoqat tuyg‘ularini kuylashi, iste'dodli shoira

bo‘lishi bilan bir qatorda, ajoyib ayol obrazini ham tarannum etganligi bois kompozitorni o‘ziga jalb qilganini ko‘rishimiz mumkin. Shoiraning yaqin insonini yo‘qotish bilan bog‘liq psixologik holatning turli jihatlarini ko‘rsatish g‘oyasiga ko‘ra, kompozitor turli xil she‘rlarni tanlagan va Zulfiyaxonimning qalb kechinmalarini, ichki ruhiyati va dunyosini kompozitor mohirona ko‘rsatib bergan deb ayta olamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Milliy Ensiklopediyasi. T., 2005.
2. Jabborov A.H. "O‘zbekiston bastakorlari va musiqashunoslari». T., 2004.
3. Monografiya “Рустам Абдуллаев жизнь в музыке”. T., 2019.
4. Rustam Abdullayev vokal turkumi. T., 2023.